

РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Дилноза Жалилова Рахматовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11124491>

Иқтисодий муносабатларнинг янги даври бошланган бугунги кунда товар айрбошлаш, хизматлар кўрсатишнинг замонавий услуби рақамли бозорларни вужудга келтирмоқда.

Рақамли бозорларда юзага келадиган жараёнларни монополияга қарши тартибга солиш масалалари, кўплаб халқаро ва миллий рақамли компаниялар фаолият юритадиган мамлакатлар учун жуда муҳим. Чунки рақамли бозорлар жадал ривожланаётган йирик бозорлар ҳисобланади.

Иқтисодиётнинг анъанавий бозорларидан рақамли иқтисодиётга ўтиши бозорларнинг географик чегараларини “ўчириб ташлайди” ва бозор иштирокчиларининг янги фаолият қоидаларини, ҳатти-ҳаракатларини белгилайди. Ушбу ҳатти-ҳаракатларнинг рақобат қонунчилигига мувофиқ бўлиши эса янги услубдаги монополияга қарши тартибга солиш давлат сиёсатини тақозо этади.

Қуйида дунё бўйича фаолият юритаётган рақамли платформаларнинг йўналишлари ва турлари келтирилган. Рақамли платформаларнинг хизмат турларига кўра хизмат нархлари ва рақобатга қарши ҳатти-ҳаракатлари турлича бўлиб, ҳар бири алоҳида ёндашувни талаб қилади.

Рақамли бозорлар билан боғлиқ баъзи тушунчалар

Илғор хорижий давлатлар рақобат сиёсати таҳлил қилинганда, монополияга қарши (рақобат) қонун ҳужжатларини бузиш ҳолатларини кўриб чиқишда, шунингдек, рақамли бозорларни таҳлил қилишда фойдаланиладиган рақамли технологиялар соҳасида умумий қабул қилинган терминология мавжуд бўлиб, миллий қонунчилигимизда бу ҳали тўлиқ шакллантирилмаган.

Шунинг учун, Вазирлар Маҳкамасининг рақамли платформалар устун мавқеини аниқлаш қарор лойиҳасида “катта маълумотлар” (“big data”), “алгоритм” (“algorithm”), “тармоқ эффектлари” (“network effect”) ва “рақамли платформа” (“digital platform”) каби тушунчаларнинг моҳиятини очиб бериш мақсадга мувофиқдир.

“Катта маълумотлар” (“Big data”) - сўнгги пайтларда “катта маълумотлар” атамаси “қора олтин” га замонавий муқобил сифатида қаралмоқда. Чунки, рақамли платформалар орқали тўпланаётган қимматли маълумотлар базаси компаниянинг клажакдаги бозорни

эгаллаш, рақобатчиларига нисбатан устунликка эришиш стратегиларига тўғри йўналиш беради. Катта маълумотлар таҳлили - бу яширин трендлар, корреляциялар, бозор тенденциялари ва мижозларнинг хохиш-истаклари каби маълумотлар бўлиб, улар ташкилотларга бизнес қарорларини қабул қилишга ёрдам беради. Бу рақобатдош устунликларни қўлга киритиш учун кучли восита бўлиб, уни бозор тузилишига таъсир қилиш нуқтаи назаридан ҳисобга олиш керак.

“Алгоритмлар” - “алгоритм” атамаси маълум бир муаммони ҳал қилишнинг автоматлаштирилган усулини, шунингдек амалий қўлланилишини англатади.

Хусусан, машина алгоритмлари рақобатчиларнинг бизнес қарорлари (нарх сиёсати, кредитга лаёқатлилик, янги маҳсулотлар, акциялар, чегирмалар ва бошқалар) билан боғлиқ маълумотларни бир зумда танлаб, саралаш орқали энг яхши нархни таклиф этади. Шу ўринда, алгоритм энг яхши нарх танлашда рақобатчиларга ҳамоҳанг равишда ҳаракат қилиши мумкин. Яъни, рақобатчиларнинг нархни андоза сифатида фойдаланиши мумкин. Бу эса янги услубдаги тил бириктириш ҳисобланиб, бугунги кунда монополияга қарши тартибга солиш доирасидан четда қолмоқда.

Классик рақамли картел - нархларни белгиловчи картеллар қандай воситалардан фойдаланишидан қатъи назар, ноқонуний эканлигини эслатиб туради. Чунки, алгоритмлар ташкилот томонидан тузилади ва бошқарилади. Бу тутун билан тўлдирилган хонанинг рақамли келишув эквиваленти холос.

Постернинг асосчиси Девид Топкинснинг Постер Картел кейсида Вестагер айтганидек: “компаниялар компьютер дастури орқасига яшириниб, жавобгарликдан қочиб қутула олмайди”.

“Рақамли платформа” (онлайн платформа) - рақамли ўзаро таъсирнинг ўзига хос ва ихтисослашган тизимини яратиш учун асос сифатида фойдаланиладиган технологиялар гуруҳи тушунилади.

Функционал жиҳатдан “рақамли платформалар” иккита асосий вазифани ҳал қилади:

1. улар истеъмолчилар учун платформанинг ўзи функционалликдан ташқарига чиқадиган товар ва хизматларни олиш учун кириш нуқтаси ролини ўйнайди;
2. тадбиркорларга ўз маҳсулот ва хизматларини кўплаб истеъмолчиларга таклиф қилиш имкониятини беради.

Шунингдек, “рақамли платформалар” орқали савдо майдончаларида ҳам ўз маҳсулотларини ҳам рақобатчиларининг маҳсулотлари сотувини амалга ошириши ушбу жараётда харидорларни чалғитиш учун ўз маҳсулотлари рейтингини сунъий юқори кўрсатиши мумкин.

“Тармоқ эффектлари” - маҳсулот ёки хизматдан бир фойдаланувчининг бошқа мавжуд ёки потенциал фойдаланувчиларга ушбу маҳсулот қийматига таъсири.

Фойдаланувчилар сонининг ўсиши бошқаларнинг ушбу тармоққа уланишга қизиқишини таъминлайди, чунки ҳар бир янги аъзо қизиқишлар доирасидаги (шахсий, профессионал, ижодий) кўпроқ одамлар билан мулоқот қилиш имкониятини англатади. Хорижий рақобат қонунчилигида мазкур хусусият устун мавқега эга яъни бозорга таъсир эта олиш имконини бериш сифатида қаралади.

Рақамли бозорларда устунлик мавқеини суиистеъмол қилиши ҳолатлари “воситачи рақамли платформалар” хулқ-атвори (behaviour) билан боғлиқ. Воситачи рақамли платформалар талаб ва таклифни уйғунлаштириш мақсадида маълумотларни тўплайди, умумлаштиради ва баҳолайди. Бу унга, “воситачи устунлик”ни беради. Рақамли платформаларда маълум шароитларда маълумотларга кириш ҳуқуқини бошқа компанияларга рад этиш воситачи томонидан ҳукмронлик мавқеини суиистеъмол қилиш сифатида кўрилади.

Рақамли иқтисодиётда алгоритмлар, тармоқ эффектлари, катта маълумотлар, блокчейн технологиялари, платформалар ва рақамли экотизимлар каби янги иқтисодий воқеликни касб этувчи - анъанавий бозорларга хос бўлмаган кўплаб концептуал ҳодисалар пайдо бўлади.

Янги иқтисодий шароитда компанияларнинг рақамли иқтисодиёт хусусиятларига асосланган принципиал жиҳатдан янги бизнес моделлари ва стратегияларини таҳлил қилишда қуйидаги ҳаракатлар рақобатга зид ҳаракатлар сифатида эътироф этилиши мумкин:

- рақобатга қарши битимлар, шу жумладан, уларни ўз ичига олган шартномалар, компьютер алгоритмлари;
- интернет қидирув хизматлари бозорида ўз хизматларининг устуворлиги билан боғлиқ камситувчи ва адолатсиз амалиётлари;
- рақамли бозорларда геоблоклаш амалиёти.

Шунингдек, “катта маълумотлар” ва “рақамли алгоритмлар” рақобатга қарши тил бириктиришнинг иккита таркибий омилига таъсир қилиши мумкин: унинг иштирокчилари ўртасидаги ўзаро

POLAND

POLAND

муносабатларнинг такрорланувчанлиги (частотаси) ва тегишли бозорнинг шаффофлигига. Потенциал “рақамли алгоритмлар” рақобатчилар томонидан бир-бирининг нархларини кузатиш ва ҳар қандай ўзгаришларга дарҳол реакцияни дастурлаш учун фойдаланиши мумкин.

Бозорда камситувчи ва адолатсиз рақобат амалиётлари интернет қидируви (search engine) мисолида

Қидирув тизимининг юқори қаторларида улар ҳақидаги маълумотларни жойлаштириш орқали ўз хизматлари учун имтиёзли шарт-шароитларни таъминлаш, рейтингни пасайтиришга қаратилган алгоритмларни қўллаш амалиётлари мисол бўлади.

Маълумот учун: European Comission 2008-йилдан бошлаб Google Европа бозорларида компания стратегияда туб ўзгаришларни амалга ошира бошлаганини таъкидлайди.

1. *Ўзининг харидларни таққослаш хизматида тизимли равишда устуворлик бериш (истеъмолчи Google қидирув тизимида сўровни киритганда, Google харидларни таққослаш хизмати натижаларини кўрсатишни хоҳласа, улар қидирув натижаларининг юқори қисмида ёки яқинида кўрсатилади);*

2. *Қидирув натижаларида рақобатдош харидларни таққослаш хизматларини пасайтириш (товар-хизматларни таққослаш хизматлари умумий Google қидирув алгоритмлари асосида Google қидирув натижаларида пайдо бўлади. Натижада, Google харидларни таққослаш хизмати истеъмолчиларга Google қидирув натижаларида кўпроқ кўринади, рақобатдош харидларни таққослаш хизматлари эса камроқ кўринади).*

Бу шуни англатадики, фақат ўзининг товар-хизматларини таққослаш хизматида устунлик бериш ва рақобатчиларнинг рейтингини пасайтириш орқали Google рақобатчилардан сезиларли устунликка эришган. Google бу амалиётни харидларни таққослаш хизмати жорий қилинган Европанинг барча 13 та давлатида жорий қилган. Ҳар бир суиистеъмоллик бошланганидан бери Google харидларни таққослаш хизмати ўз трафигини Буюк Британияда 45 баробар, Германияда 35 баробар, Францияда 19 баробар, Нидерландияда 29 баробар, Испанияда 17 баробар ва Италияда 14 баробар оширган.

Шу билан бирга, рақобатдош нархларни таққослаш хизматларида трафик сезиларли даражада камайган. Шундай қилиб, European Comission Буюк Британияда 85%, Германияда 92% ва Францияда 80% гача бўлган

рақобатдош веб-сайтлар трафигининг кескин камайиши аниқ далилларини аниқлади. Ушбу кескин пасайишларни бошқа омиллар билан изоҳлаб бўлмайди. Баъзи рақобатчилар мослашдилар ва трафикнинг бир қисмини тиклашга муваффақ бўлишди, аммо тўлиқ эмас. European Comission ўз якуний қарорида Google бутун Европа Иттифоқи (барча 31 давлатларда) Интернет-қидирув бозорларида устунлик қилади, кўп ҳолларда 90% дан ошган, деган хулосага келган.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, илғор хорижий давлатлар рақобат сиёсати таҳлил қилинганда, монополияга қарши (рақобат) қонун ҳужжатларини бузиш ҳолатларини кўриб чиқишда, шунингдек, рақамли бозорларни таҳлил қилишда фойдаланиладиган рақамли технологиялар соҳасида умумий қабул қилинган терминология мавжуд ва ундан кенг фойдаланишади. Ўз ўрнида, миллий қонунчилигимизда ҳам зарур ўзгартиришлар киритиш мақсадга мувофиқ.

References:

1. <https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/big-data-analytics>
2. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_17_1785
3. https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust-and-cartels_en
4. <https://www.freshfields.com/globalassets/our-thinking/campaigns/digital/mediainternet/pdf/freshfields-digital---pricing-algorithms---the-digital-collusion-scenarios.pdf>

